

CALENDULA AND ITS HEALING PROPERTIES

Akbarov Nurisлом Axtamjon o'g'li¹, Muxitdinova Maxfuza Kamolovna²

¹ Termiz Davlat Universiteti Ta'lim- tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang'ich ta'lim) mutaxassisligi 1- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4910757>

ARTICLE INFO

Received: 20th May 2021

Accepted: 25th May 2021

Online: 30th May 2021

KEY WORDS

calendula, marigold, tincture

ABSTRACT

This article provides information about the calendula plant, its medicinal properties, distribution and specific properties

КАЛЕНДУЛА И ЕЕ ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА

Акбаров Нурислом Ахтамжон ўгли¹, Мухитдинова Махфуза Камоловна²

¹ Студент Ташкентского фармацевтического института

² Ассистент кафедры фармакогнозии Ташкентского фармацевтического института

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 20 мая 2021 г.

Утверждено: 25 мая 2021 г.

Опубликовано: 30 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

календула, ноготки, настойка

АННОТАЦИЯ

В этой статье представлена информация о растении календула, его лечебных свойствах, распространении и специфических свойствах.

Ноготки лекарственные, или календула лекарственная (лат. *Calendula officinalis*) — травянистое растение, вид рода Календула семейства Астровые (*Asteraceae*).

Натурализировано и культивируется повсеместно в умеренном климате Европы, Азии и Австралии. Родина растения неизвестна[2].

Растение светолюбиво, холодостойко (выдерживает заморозки до -5°C), неприхотливо.

Однолетнее прямостоячее растение высотой от 20 до 75 см. Корень стержневой.

Побеги толстые, ребристые, светло-зелёные, опушённые липкими железистыми волосками. Листья простые, очередные, светло-зелёные, удлинённые

или овальные, опушены редкими жёсткими волосками.

Обёртка однорядная, с узкими листочками. Язычковые цветки — жёлтые или оранжевые, сверху блестящие, с нижней стороны матовые; трубчатые — мелкие, жёлтые, оранжевые или тёмно-коричневые. Соцветия — корзинки диаметром 5—6 см.

Плоды — семянки разной формы и величины.

Цветёт с июня до осенних заморозков. Плоды созревают в июле — сентябре. Размножается семенами.

Как лекарственное растение выращивается на промышленных плантациях.

Применяют как ранозаживляющее, бактерицидное и противовоспалительное средство: настой — как желчегонное, настойка — при ангине, желудочно-кишечных заболеваниях, воспалительных процессах печени, для лечения пародонтоза; мазь — при ушибах, порезах, фурункулезе, ожогах, дезинфицирует раны; препарат «Калефлон» — как противоязвенное средство[3].

Употребляют для ароматизации и окраски сыра и масла, как приправу к разным блюдам и в качестве гарнира к супам, салатам, тушёным блюдам.

Сорта календулы лекарственной чрезвычайно разнообразны по окраске; в качестве декоративных особенно популярны два махровых сорта: 'Lemon Queen' ('Лимонная королева') и 'Orange King' ('Апельсиновый король').

В качестве лекарственного сырья используются цветки ноготков (лат. Flores Calendulae). Цветки собирают многократно с начала цветения до заморозков через 3—

5 дней. Сушат в сушилках при температуре 50—60 °С, реже в воздушных сушилках или под навесами при хорошем проветривании. Срок годности сырья 2 года[3].

В надземной части растения содержатся горечи, дубильные вещества, фитонциды; в семенах — жирное масло и алкалоиды; цветки ноготков содержат эфирное масло, каротиноиды (α - и β -каротины, ликопин, лютеин, виолаксантин и др.), флавоноиды, сапонины, салициловую кислоту, смолы, слизь, органические кислоты, следы алкалоидов[3].

Препараты, изготовленные на основе календулы, оказывают успокаивающее действие на центральную нервную систему, снижают рефлекторную возбудимость, обладают бактерицидным свойством в отношении ряда возбудителей, особенно стафилококков и стрептококков.

Широко известны лекарственные свойства календулы. Настоем календулы полощут рот и горло при признаках простуды. Применение настоя внутрь поможет при болезнях желудка и кишечника, печени, желчных путей. Благоприятно действует он и при сердечно-сосудистых заболеваниях, мягко снижая давление. В домашних условиях вполне можно также приготовить масло календулы. Для это надо плотно стеклянную банку соцветиями и оставить ее на солнце. Через 4–5 дней на дне банки появится маслянистая жидкость светло-оранжевого цвета. Ее можно использовать как мазь для заживления ран, а также при трещинах кожи или обморожении.

Рисунок 1. Календула лекарственная

Но выращивают ее не столько ради того, чтобы собрать и засушить впрок, сколько за красоту. Выбор махровых сортов календулы с соцветиями черепитчатой и анемоновидной формы сегодня велик. Окраска может быть золотистой, кремовой, абрикосовой, оранжевой, темно-коричневой, бордовой. Есть оригинальные сорта с розоватым оттенком ('Розовый сюрприз') и зеленым центром ('Зеленое сердце'). В жару соцветия могут мельчать, их махровость – снижаться, но при наступлении прохладной влажной погоды они вновь обретут прежние формы. Календула хорошо стоит в срезке. Своевременное

удаление отцветших корзинок продлевает цветение.

Низкорослые сорта можно выращивать на балконах и в контейнерах, в рабатках и бордюрах, высокорослые отлично впишутся в миксбордеры. Календула входит в состав смесей для однолетних цветущих газонов. Ноготки будут уместны и в огороде: они отпугивают некоторых вредителей, например гусениц бражника пятиточечного или спаржевых трещалок. Лепестки же цветков можно использовать для украшения блюд: они съедобны и обладают мягким ароматом. А молодые листья придадут свежую нотку салатам.

Литературы:

- 1. Ботанико-фармакогностический словарь: Справ. пособие / К. Ф. Блинова, Н. А. Борисова, Г. Б. Гортинский и др.; Под ред. К. Ф. Блиновой, Г. П. Яковлева. — М.: Высш. шк., 1990. — С. 192—193. — ISBN 5-06000085-0.
- 2. Дудченко Л. Г., Козьяков А. С., Кривенко В. В. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения: Справочник / Отв. ред. К. М. Сытник. — К.: Наукова думка, 1989. — 304 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-12-000483-0.